

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТОВАРНОГО КАРПА В УСЛОВИЯХ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

¹Утемуратова Ф.Ж., ²Ким С.И., ³Хайруллаев М.Ф

^{1,3}Ташкентский Государственный Аграрный университет,

²Филиал Астраханского государственного Технического Университета в Ташкентской области

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14929289>

Аннотация. Анализировали показатели технологического качества товарного карпа (*Cyprinus carpio*), выращенного в прудах Ташкентской области Узбекистана. Карп за второй вегетационный сезон выращивания достиг общей длины 24 – 38 см, стандартной длиной 19,5 – 30,5 см, общей массой тела 201,7 – 870,1 г. Приведены индексы головы, тушки и других органов в %% от общей массы тела, а также органолептическая оценка. Выявлена положительная зависимость индексов массы внутренностей и массы гонад с общей массой тела и отрицательная зависимость индекса массы головы с общей массой тела карпов поколения.

Ключевые слова: карп, *cyprinus carpio*, рыбоводство, технологическое качество рыбы, Узбекистан

Annotatsiya. O‘zbekistonning Toshkent viloyati sharoitida yetishtirilgan tovar karp (*Cyprinus carpio*) baliqlari texnologik sifat ko‘rsatkichlari tahlil qilindi. Karp balig‘i tanasining umumiy uzunligi ikki vegetatsiya mavsumi davomida yetishtirish natijasida 24 - 38 smga, standart uzunligi 19,5 -30,5 sm, tanasining umumiy og‘irligi 201,7 - 870,1 g ga yetdi. Boshining, gavdasining, boshqa a‘zolarining umumiy og‘irligiga nisbati shuningdek, ularning organoleptic ko‘rsatkichlari keltirilgan. Karp baliqlari avlodlari tanasining umumiy og‘irligi bilan ichki a‘zolar og‘irligi va jinsiy bezlari og‘irligi o‘rtasida ijobiy, boshining og‘irligi o‘rtasida salbiy bog‘liqlik borligi aniqlangan.

Kalit so‘zlar: karp, *cyprinus carpio*, baliqchilik, baliqlarning texnologik sifati, O‘zbekiston.

Abstract. The technological quality indicators of table common carp (*Cyprinus carpio*) grown in ponds of Tashkent region of Uzbekistan were analyzed. During the second vegetation season, the common carp reached a total length of 24–38 cm, a standard length of 19.5–30.5 cm, and a total body weight of 201.7–870.1 g. The indices of the head, carcass, and other organs in % of the total body weight, as well as the organoleptic assessment, are given. A positive relationship was found between the indices of the viscera and gonad weight and the total body weight, and a negative relationship was found between the index of the head weight and the total body weight of the carp of the generation.

Key words: common carp, *cyprinus carpio*, fish farming, technological quality of fish, Uzbekistan.

В условиях сезонного климата южной полосы умеренного климата Узбекистана карп (*Cyprinus carpio*) является не просто одним из важнейших промысловых видов рыб (Г.Камилов, 1973), но и одним из немногих объектов для существенного увеличения производства рыбы в условиях зарождающейся индустриальной аквакультуры (Б.Камилов, М.Юлдашов 2023). При этом карп малоизучен с точки зрения его товарного

качества. Подобные характеристики зависят не только от вида, но и от возраста, размеров, географических особенностей расположения рыбхозов. Для карпа товарных размеров, выращенных в условиях бассейна Чирчика также важно определить технологические показатели качества рыб как продукта питания, что характеризуется органолептическими, структурно-механическими и другими показателями сырья (Абрамова, 2004; Сафронова, Дацун, 2004). Целью работы была оценка технологических качеств товарного карпа, выращенного в условиях Ташкентской области Узбекистана.

Материал и методы.

Исследовали двухлетков карпа, выращенного в Ташкентской области, поставляемых на реализацию. Четыре свежих карпа 16 ноября были доставлены в лабораторию Филиала Астраханского Государственного Технического Университета в Ташкентской области. Были выбраны случайные 2 особи мелких и 2 особи крупных из партии карпа. У рыб измеряли общую (TL, см), стандартную длину тела (без хвоста) (SL, см) с точностью до 1 мм, общую массу тела (W, г) с точностью до 1 мг. Определение качества сырья проводили общепринятыми в производстве методов разделки (снятие чешуи, потрошение, обезглавливание, отделение плавников, снятие филе). Взвешивали все указанные органы с точностью до 0,1 мг на электронных весах. Определяли индексы органов по отношению к общей массе тела и статистику одной переменной для каждого индекса (%%) (Чернышева, Цибизова, 2011; Цибизова, 2012).

Выборка включала рыб общей длиной 24 – 38 см, стандартной длиной 19,5 – 30,5 см, общей массой тела 201,7 – 870,1 г.

Органолептическая оценка карпа следующая: у рыб была чистая поверхность тела, хорошо проявлялся характерный для карпа слегка золотистый цвет. Чешуя была блестящая, с указанным золотым отливом, чешуя плотно прилегает к поверхности тела. Мышечная ткань плотная, упругая, при нажатии образовавшаяся ямка быстро и полностью восстанавливается, с трудом отделяется от костей, на разрезе имеет цвет, характерный для карпа. Движение жаберных крышек нормальная, жабры были хорошего красного цвета. Поверхность всех карпов была покрыта слизью. У рыб глаза светлые, выпуклые, без повреждений. Запах – специфичный для вида. Признаков заболеваний нет.

Массовый состав товарного карпа в индексах к общей массе тела приведен в таблице 1, содержание различных органов приведены в индексах. Так как все карпы были неполовозрелыми, то мы массу гонад включили в количество отходов.

Таблица 2.

Показатели товарного качества карпа, выращенного в нагульном прудовом рыбхозе
 Ташкентской области, Узбекистан, 2024

<i>Части тела</i>	<i>Минимум – Максимум</i>	<i>Среднее,</i>
Общая длина тела, см	24,0 – 38,0	31,7
Стандартная длина тела, см	19,5 – 30,5	25,6
Общая масса тела, г	201,7 – 870,1	534,1
Масса порки, г	157,5 – 673,8	396,7

Индекс, % от общей массы тела	Порки	69,5 – 78,1	74,9
	Тушка	47,5 – 57,6	53,1
	Хвоста	6,9 – 7,6	7,3
	Голова	19,1 – 26,4	22,2
	Чешуи	2,4 – 3,1	2,9
	Внутренности	10,9 – 17,5	13,1
	Плавники	2,4 – 3,1	2,7
	Кости	8,9 – 12,1	10,6
	Кожа	3,9 – 5,2	4,6
Количество отходов, %		53,1 – 59,3	56,5
Выход фарша (филе), %		29,3 – 38,6	34,9

Отметим, что показатели технологического качества у рыб зависят от пола, возраста, размеров, времени года и ряда других. В нашей пробе были одновозрастные рыбы (1+) из одного поколения, выращенные в одном рыбноводном пруду. В пределах одного поколения есть показатели, связанные с размером тела рыб. Наиболее сильно сказывается индекс массы головы, где выявлена отрицательная зависимость: чем крупнее рыбы, тем меньше индекс массы головы ($r = -0,82$). Также в поколении хорошо заметна положительная связь между массой тела рыб и индексом массы гонад: у более крупных рыб индекс гонад был выше ($r = 0,71$), а также положительная зависимость общей массы тела и индекса массы внутренностей ($r = 0,70$).

Отметим, что мы собирали пробы во второй половине ноября, в пробах у всех сомов были пустые желудки.

Стандартом товарного карпа во времена плановой экономики считали рыб общей массой 250 г и более за два года нагула в VII зоне рыбоводства, куда входит Узбекистан. В общем можно считать, что мы анализировали нормальных двухлетков карпа. Считают крупной рыбы особей длиной 53 см и более, мелкой – менее 53 см. Карпы нашей выборки относятся к мелким рыбам. Анализ данных показывает, что карп в земляных прудах в условиях Ташкентской рыбы является высококачественным сырьем.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Абрамова Л. С. Пути рационального использования сырьевых ресурсов рыбного хозяйства страны. - Пищевая промышленность. 2004, 3. – с. 6–10.
2. Камилов Г.К. Рыбы и биологические основы рыбохозяйственного освоения водохранилищ Узбекистана. Ташкент, Фан, 1973. – 220с.
3. Камилов Б.Г., Юлдашов М.А. Индустриальное рыбоводство – Учебник. Ташкент. Imprea Mediya, 2023 319 с
4. Муллабаев Н.Р., Собиров Ж., Уринова Г., Юлдашов М.А., Камилов Б.Г.. Утилизация субпродуктов переработки цыплят в кормлении африканского сома (*Clarias gariepinus*) в садках в условиях Узбекистана.- . Agio Inform, 2022, 1 (3). – с. 55 – 58

5. Сафронова Т. М., Дацун В. М. Сырье и материалы рыбной промышленности. Москва: Мир, 2004, 272 с.
6. Цибизова М.Е. Технологические показатели и биологическая ценность маломерного сырья Волго-Каспийского бассейна. - Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Рыбное хозяйство, 2012, 3. - с. 182 - 188
7. Чернышова О. В., Цибизова М. Е. Изучение возможности использования малоразмерного рыбного сырья Волго-Каспийского бассейна в технологии пастообразной продукции. - Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Рыбное хозяйство, 2011, 2. – с. 179–185.